

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/344258661>

Ensino de Gramática e Metalinguagem: uma revisão de questões fundamentais à perspectiva metacognitivista

Preprint · September 2020

DOI: 10.13140/RG.2.2.11061.29925

CITATIONS

0

READS

60

2 authors:

Adriana Lessa

Universidade Federal da Bahia

16 PUBLICATIONS 5 CITATIONS

SEE PROFILE

Marcelo Soares

1 PUBLICATION 0 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Syntax in L2 acquisition [View project](#)

Aprendizagem de leitura, escrita e gramática [View project](#)

Ensino de Gramática e Metalinguagem: uma revisão de questões fundamentais à perspectiva metacognitivista

Adriana T. M. Lessa¹
Marcelo de Melo Soares²

RESUMO: Este artigo se propõe a revisar questões fundamentais ao ensino de gramática na perspectiva metacognitivista. Para tanto, debatemos os desafios principais para o ensino de gramática sob esse ponto de vista. Nesse debate, abordamos os pontos de divergência entre professores quanto ao ensino de gramática, no Brasil e em outros países; o desafio de se associar tal ensino às práticas de linguagem do estudante, considerando-o como sujeito-aprendiz de forma situada e as questões que devem guiar um programa de investigação para melhoria do ensino de gramática. Além disso, esclarecemos a diferença entre as duas principais concepções de metalinguagem, nas perspectivas descritiva e cognitivista. Para isso, revisitamos os conceitos de (i) metalingua e função metalinguística, a fim de reconhecer a perspectiva da linguagem subjacente a essas noções, e (ii) atividades linguísticas, epilinguísticas e metalinguísticas, de modo a delimitar os processos cognitivos envolvidos nas práticas pedagógicas de ensino de língua.

Palavras-chave: ensino de gramática; metalinguagem; atividades metalinguísticas

Grammar Teaching and Metalanguage: a review of the fundamental issues to a metacognitive perspective

ABSTRACT: This paper aims to review fundamental issues to grammar teaching in a metacognitive perspective. In order to do so, we debate the main challenges to grammar teaching under this point of view. In this debate, we approach (i) divergences among teachers regarding grammar teaching in Brazil and other countries; (ii) the challenge to associate this teaching to students' language practices, considering them situated subject learners, (iii) the concerns that must guide a research program towards the improvement of grammar teaching. Besides, we clarify the difference between the two main conceptions of metalanguage under descriptive and cognitive perspectives. So, we revisited the concepts of (i) metalanguage and metalinguistic function, in order to recognize the language perspective underneath this notions, and (ii) linguistic, epilinguistic and metalinguistic activities, aiming to circumscribe the cognitive processes involved in the pedagogical practices of language teaching.

Keywords: grammar teaching; metalanguage; metalinguistic activities

INTRODUÇÃO

Ainda há muitas questões a serem pesquisadas no processo de repensar o ensino de gramática de forma a integrá-lo ao desenvolvimento das práticas de linguagem, especialmente, aquelas atribuídas essencialmente à escola: a leitura e a escrita. Neste artigo,

¹ Doutora em Linguística, professora adjunta de Inglês na Universidade Federal da Bahia (UFBA), em exercício provisório, efetiva da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), a cujo Programa de Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS) ainda se encontra vinculada.

² Mestrando do Programa de Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), professor da Fundação de Apoio às Escolas Técnicas (FAETEC) e da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC), com especialização em Ensino de Leitura e Produção Textual pela UFRRJ.

focalizamos alguns aspectos fundamentais que permeiam esse processo, com o intuito de amparar professores ou licenciandos interessados em estudar práticas de ensino nessa direção.

Sendo assim, o objetivo geral deste artigo é revisar questões fundamentais ao ensino de gramática na perspectiva metacognitivista. Dentre os tópicos essenciais para o entendimento da área, é importante que se desfaça uma das principais confusões conceituais para iniciantes dos estudos linguísticos em uma perspectiva metacognitivista: a concepção de metalinguagem e, por consequência, o que caracteriza atividades metalinguísticas. Por isso, são objetivos específicos: 1) debater os desafios principais para o ensino de gramática na perspectiva metacognitivista; 2) esclarecer a diferença entre as duas principais concepções de metalinguagem.

Portanto, o artigo se organiza da seguinte forma. Na seção 1, debatemos os desafios principais ao ensino de gramática na busca por sua integração ao desenvolvimento das práticas de leitura e escrita, considerando o aprendiz de forma situada. Na seção 2, abordamos a diferença entre a visão de metalinguagem como recurso para a gramática descritiva e a visão de metalinguagem como atividade cognitiva que ampara o desenvolvimento metalinguístico do estudante. Finalmente, fazemos as considerações finais, retomando como as questões fundamentais para o desenvolvimento metalinguístico impactam a transição para um novo processo de ensino.

1. Desafios principais ao ensino de gramática

Com a consolidação das diretrizes oficiais, diante das indicações de que “o ensino de gramática não deve ser visto como um fim em si mesmo, mas como um mecanismo para a mobilização de recursos úteis à implementação de outras competências, como a interativa e a textual” (BRASIL, 2000, p. 78), pode-se dizer que a gramática passou a ser considerada um assunto tabu para muitos professores. Do ponto de vista acadêmico, esse quadro de alijamento do debate sobre ensino de gramática associado à prática discursiva pareceu se aprofundar diante da ‘explosão’ de estudos sobre gêneros textuais e seu ensino no Brasil (MARCUSCHI, 2008, p. 146). Isso ocorreu sem uma preocupação premente em se explicitarem as aproximações entre discurso e categorias de língua. Conforme Vieira (2018, p. 50) aponta, o propósito de promover experiências de letramento a partir de uma submissão dos conteúdos gramaticais às atividades discursivas no plano de interação representa um empreendimento, no mínimo, desafiador.

Do ponto de vista cognitivo, o frágil plano de interação entre gramática e as práticas efetivas de leitura e escrita se revela claramente ao observarmos que o ensino de gramática no Brasil, nas últimas quatro décadas, tem sido guiado pelas ideias de (i) apresentação de conteúdos contrastando caráter prescritivo e descritivo, (ii) observação das práticas de linguagem em termos de variação e mudança, (iii) observação dos fatos e fenômenos linguísticos quanto ao significado e à estrutura e (iv) observação dos fatos gramaticais tendo como escopo a palavra, a frase e o texto (GERHARDT, 2017, p. 61). Nesse formato, com foco em apresentação e observação de fatos, as experiências docentes acabam sendo marcadas pelas constantes conversas com alunos sobre a incompreensão ou o esquecimento de conteúdos sabidamente vistos em séries anteriores.

Por exemplo, faz parte do currículo escolar das séries do fundamental o estudo das orações e de elementos coesivos. No entanto, ao chegarem ao ensino médio, poucos são os alunos que lembram desses conhecimentos ou que se sentem capazes de aplicá-los em suas práticas de escrita e, em particular, de como isso interfere na leitura ou na produção de fatos ou opiniões. Infelizmente, esse quadro reflete as propostas curriculares e práticas pedagógicas que, em geral, ou excluem o ensino de gramática ou o mantém, mas sob uma abordagem bem próxima àquela tradicional normativa. Portanto, tais propostas de ensino de gramática, quando existentes, distanciam-se do desejo da descoberta científica acerca do funcionamento da mente humana, elaborando e testando hipóteses (cf. CASTILHO, 2006; PERINI, 2016; OLIVEIRA; QUAREZEMIN, 2016), assim como da integração do conhecimento de nomenclatura gramatical com o desenvolvimento das práticas de leitura e escrita do aluno.

Em verdade, essa não é só uma questão específica do Brasil, mas também em outras partes do mundo, conforme atestam Debra Myhill e Annabel Watson (2014), ao traçarem um perfil histórico do ensino de gramática nas escolas para a produção de texto. O ensino de língua vernácula em países anglófonos sofre, assim como no Brasil, com extensas “contestações, debates e dissensões³” (MYHILL; WATSON, 2014, p. 2) há cerca de cinquenta anos. Em 1966, na Conferência de Dartmouth, professores de inglês mostraram-se insatisfeitos com a prática pedagógica de aulas de identificação de classes de palavras e estruturas sintáticas porque, para muitos, não havia nessas atividades relevância ou impacto para o desenvolvimento linguístico. Por conta dessa conferência, instituiu-se nos currículos o abandono ao ensino de gramática. Tal resolução gerou desagrado ao

³ [...] *the history of grammar teaching over the past fifty years is one of contestation, debate and dissent: [...]*

público e aos políticos, por motivações que fogem ao âmbito pedagógico, numa associação inusitada entre estudo de gramática, moral e civismo.

Conforme Myhill e Watson (2014, p. 10), a literatura aponta duas direções. Certos professores entenderiam a gramática como algo reacionário e restritivo e tendem a valorizá-la menos que aos estudos de literatura e, portanto, não ficam preocupados em ensiná-la. No entanto, outros professores entendem que uma abordagem exploratória e retórica pode ser valiosa para aumentar a compreensão metalinguística dos alunos em projetar conscientemente sua escrita.⁴

Em síntese, na Inglaterra, nos EUA e na Austrália, apesar das pressões, não há uma inclusão dos estudos de gramática explícita nos currículos, nem, aliás, surgiram estudos que justifiquem essa inclusão. As autoras reconhecem, no entanto, em particular no currículo da Inglaterra, a inserção de comandos “aqui e ali”, que apontam para uma retomada de “um discreto corpo de conhecimento linguístico”⁵ integrado, embora não identifiquem com clareza qual seja esse conhecimento (MYHILL; WATSON, 2014, p. 4). Já em países analisados cujo inglês não é a primeira língua, a norma seria haver uma clara adoção do modelo de gramática.

Uma exceção ao quadro de exclusão curricular da gramática teria sido o currículo canadense para o ensino de francês como primeira língua, em que se adotou a “*grammaire nouvelle*”. Segundo Myhill e Watson (2014, p. 4), a gramática nova apresenta “uma abordagem indutiva, a fim de garantir um conhecimento gramatical, com uma reduzida ênfase na metalinguagem gramatical, e uma maior promoção da reflexão, observação e ativa exploração do estudante sobre a linguagem”⁶. Ao que tudo indica, podemos dizer que essa nova gramática é a defesa de um trabalho, grosso modo, com atividades epilinguísticas, sobre as quais discorreremos na próxima seção. A despeito de toda essa discussão a respeito

⁴ *The literature, therefore, indicates a continuing trend amongst practitioners to view grammar as reactionary and restrictive, to value it less than literary aspects of the subject, and to be anxious about teaching it. However, there is also evidence of a countervailing belief that grammar taught with an exploratory and rhetorical approach can be valuable in increasing students' metalinguistic understanding and ability to consciously craft or design their writing.*

⁵ *The new National Curriculum in England exemplifies this uncertainty, both in terms of the absence of an evidence base and the ambiguity of the rationale for its inclusion. For example, it mandates that children 'learn the correct grammatical terms in English and that these terms are integrated within teaching' (DfE 2013:5) signalling simultaneously a suggestion that a rationale for the inclusion of grammar is the learning of a discrete body of linguistic knowledge (which is, of course, a defensible curriculum position to adopt) but also that this teaching should be 'integrated within teaching' The meaning of 'integrated' is unclear as it would be impossible to teach without integrating it into teaching, but it is perhaps implying a sense that the grammar should be contextualised. If that is the case, the learning purpose of this is not communicated.*

⁶ *an inductive approach to securing grammatical understanding, with a reduced emphasis on grammatical metalanguage, and a greater emphasis on fostering student observation, reflection, and active participation in exploring language*

do menor ou maior uso da gramática, o fato é que as autoras apresentam argumentos fortes a favor do ensino de gramática quando o que importa é o domínio da escrita.

Os benefícios do ensino de gramática em situações contextualizadas ou incorporadas ao ensino da escrita também são apontados em estudos quantitativos. Uma ampla pesquisa realizada na Inglaterra com jovens da Educação Básica britânica (MYHILL *et al.*, 2012; JONES *et al.*, 2012 apud MYHILL, 2014, p. 9) apresentou como objetivo o ensino da escrita apoiado por materiais cuja compreensão gramatical é atrelada a escolhas linguísticas para uma melhor composição autoral de um texto. Tais pesquisas evidenciaram o impacto positivo desses estudos tendo o foco no ensino de escrita e não na gramática em si.

Em ambas as pesquisas, registra-se a importância do conhecimento do tópico linguístico pelos professores. A falta de confiança no conhecimento declarativo de gramática foi destacada, em particular, o conhecimento declarativo sintático, para lidar com questões e mal-entendidos dos alunos. No entanto, esse conhecimento declarativo não é suficiente, pois, conforme afirmam complementarmente Myhill *et al.* (2013, p. 21): “os professores precisam ser capazes de aplicar seus conhecimentos de tópicos linguísticos a textos publicados e à própria escrita das crianças”⁷, ou seja, fazer sua escrita ser mais significativa, explicitando e aliando os recursos da língua ao impacto na comunicação conforme um contexto exclusivo da escrita.

No Brasil, todo professor de língua observa, informalmente, a existência de crenças ou posturas semelhantes àquelas apontadas por Myhill e Watson (2014). Boa parte dos relatos de colegas professores revelam essa percepção de que a aula de gramática está, ou deveria estar, desassociada das aulas de leitura e produção de texto. Isso parece ser referendado inclusive pelos currículos oficiais em que se criam disciplinas específicas para cada campo de atuação do professor de Língua Portuguesa. Por exemplo, ainda nos últimos anos, no Rio de Janeiro, escolas estaduais e municipais adotam ou já adotaram como disciplinas ou eixos curriculares distintos Gramática, Leitura e Produção Textual.

Em consequência, a relação entre ensino gramatical e ensino de leitura e escrita não é explícita nem para os alunos nem para os próprios professores, já que até mesmo os cursos de licenciatura costumam refletir essa lógica separatista em sua estrutura curricular. Da mesma forma, os materiais didáticos evidenciam esse abismo que divide os conhecimentos de gramática, os de leitura e os de produção textual.

⁷ *Teachers need to be able to apply their linguistic subject knowledge to published texts and to children's own writing, identifying significant linguistic features and being able to make connections for writers between a feature and its impact on a text or reader.*

Nas tentativas de conexão entre leitura e gramática, por exemplo, observa-se o negligenciamento da língua como sistema notacional, conforme Gerhardt (2017, p.68) aponta, “num processo de apagamento do conhecimento estrutural sistematizado, em função de um ensino focado na detecção de efeitos de sentido”. Esse negligenciamento seria fruto de um entendimento questionável de que o ensino da gramática da língua estaria vinculado ao de leitura por meio de parâmetros que, na verdade, são essencialmente não linguísticos, como é o caso daqueles que solicitam o reconhecimento de efeitos de sentido, em que se privilegiam operações cognitivas que mobilizam, majoritariamente, informações não linguísticas. Sob o pretexto de se privilegiar uma proposta didática com enfoque no letramento, parece ocorrer um deslizamento do estudo de língua para um estudo do social, ou seja, do não linguístico. Esse tipo de atividade se alterna com outras em que se selecionam palavras do texto e se solicita sua classificação gramatical, atomizando o conhecimento estrutural da língua. A simples reunião desses dois tipos de atividade didática não contribui para o desenvolvimento metalinguístico dos estudantes, especialmente nas séries mais avançadas.

Nesse modelo pedagógico vigente, imputa-se aos estudantes a responsabilidade de realizar saltos cognitivos entre os “precipícios ontológicos” que envolvem a gramática e as práticas de leitura e escrita, para que, por si próprios, como numa epifania, atinjam seu desenvolvimento metalinguístico. Coaduna-se com os pressupostos de teorias da aprendizagem que adotam, exclusivamente, uma perspectiva naturalista da aprendizagem, desconsiderando a construção sociocultural da cognição e da subjetividade humana, conforme destaca Sinha (1999, p. 4).

Tal pressuposto imanentista, quando exclusivo, descarta a figura do aprendiz enquanto sujeito do processo de aprendizado. Sem ignorar a importância da neurobiologia para o ensino e o aprendizado, em acordo com o autor, pode-se dizer que é imprescindível, em um projeto de ensino de língua, a inserção da perspectiva sociocultural da cognição e da subjetividade humana. Nessa perspectiva, tanto a tarefa de aprendizagem quanto a identidade do aprendiz são construídas discursivamente, considerando um sujeito situado, já que “conhecimento, pensamento (cognição), e aprendizagem são situados na experiência; e a experiência abrange os participantes, a cultura e o ambiente físico”⁸ e que “resultados podem ser não lineares por causa de interações complexas entre os participantes, a cultura,

⁸ *Knowledge, thinking (cognition), and learning are situated in experience; experience comprises the participants, the culture, and the physical environment.*

e o ambiente físico que se desdobra com o encontro”⁹ (DURNING; ARTINO, 2011, p. 189).

Portanto, a crítica de Sinha pode ser aplicada ao debate acerca do ensino de gramática, dado seu evidente descolamento de uma visão situada tanto da identidade desse falante quanto de suas práticas de leitura e escrita de textos. Se o aprendiz fosse considerado de forma situada, o planejamento do processo de ensino-aprendizagem teria como cerne: (i) a identidade sociolinguística desses indivíduos, com uma gramática internalizada de acordo com os paradigmas do português brasileiro popular falado, em muito distinta da variedade escrita culta formal¹⁰, (ii) as experiências linguísticas naturais prévias desse sujeito, normalmente, com práticas de linguagem majoritariamente orais e baixa variação dos níveis de normatividade em suas interações comunicativas e (iii) a dinâmica assumida por esse aprendiz no processo constante de aprendizagem de/com a linguagem no ambiente escolar e domiciliar, ressitua-o como agente do seu desenvolvimento metalinguístico e de suas práticas de linguagem.

Assim, caminha-se em direção à resposta do desafio do ensino de gramática, que, conforme aponta Vieira (2018, p. 51), “é acima de tudo metodológico”, de forma que se integre a reflexão linguística aos outros objetivos escolares pertinentes ao plano textual e à complexidade da variação linguística. Para tanto, a autora defende que se trate de “focalizar fenômenos linguísticos como: (i) elementos que permitem a abordagem reflexiva da gramática; (ii) recursos expressivos na construção do sentido do texto; e (iii) instâncias de manifestação de normas/variedades” (VIEIRA, 2018, p. 52).

Haveria, então, uma evidente confluência entre os três eixos de aplicação do ensino da gramática apontados pela autora, numa abordagem sociolinguística, e os pontos de planejamento considerando um aluno situado, que apresentamos anteriormente. Todavia, ao se tomar a visão situada do aprendiz e seu processo de aprendizagem, sobressaem-se ainda outros desafios para o empreendimento de se repensar o ensino de gramática. Tomando-se esse empreendimento como um programa de investigação, buscar respostas às questões programáticas e operacionais listadas por Gerhardt (2017, p. 71-72), transcritas de forma resumida a seguir, é um bom direcionamento para aqueles que visam à melhoria da qualidade do ensino gramatical:

⁹ *Outcomes can be non-linear because of complex interactions between the participants, the culture, and the physical environment that evolve with the encounter.*

¹⁰ Para um debate mais detalhado sobre a manifestação dessa influência sintática da oralidade na produção escrita, cf. Lessa e Rodrigues (2020).

1. Como manter um ensino de língua com orientação discursivo-comunicativa sem negligenciar o ensino gramatical sistematizado?
2. Como construir um ensino sistematizado da gramática que não se baseie em classificações e categorizações, as quais não correspondem à forma como as pessoas conceptualizam as coisas?
3. Como construir um ensino de gramática que ajude os alunos a aprimorarem a sua flexibilidade retórica, (re)conhecendo a si mesmos como pessoas que usam a linguagem, de forma agentiva?
4. Como romper com a ideia de que há apenas uma forma de experiência com a linguagem, de que a língua se constitui tão-somente de combinações de palavras, e de que o conhecimento gramatical se limita ao plano definicional-taxonômico?
5. Como incorporar, entre os objetivos de ensino de Português, o letramento linguístico à proposta de que os alunos se masterizem nas normas linguísticas de prestígio, sobretudo nas práticas com a modalidade escrita, a fim de que se solidifique a percepção de que o aprendizado e a apropriação metalinguística de diferentes normas linguísticas favorecem as potências pessoais e sociais dos aprendizes e expandem suas esferas de existência?
6. Como instituir um ensino de língua que, em vez de territorializar e excluir, ao definir uma relação verticalizada com os objetos de conhecimento, desterritorialize, horizontalize e inclua, por meio de ações metalinguísticas que integrem novos conhecimentos aos saberes que as pessoas já trazem sobre a linguagem?

Apresentadas as questões que guiam o programa de revisão do ensino de gramática numa perspectiva metalinguística, considerando o aprendiz de forma situada, encerramos esta seção. Nela, discutimos os desafios que consideramos principais para o ensino de gramática. Destacamos, principalmente, os pontos de fragilidade no estabelecimento da relação entre o ensino de gramática e as práticas de leitura e escrita. Além disso, criticamos o pressuposto de uma aprendizagem universalista que subjaz o modelo pedagógico prototípico de ensino de língua e defendemos uma visão situada do estudante neste processo, abarcando sua cognição enquanto sujeito aprendiz, com conhecimentos e experiências prévias que marcam sua identidade linguística no ambiente escolar e não escolar.

2. Conceituando metalinguagem, atividades metalinguísticas e epilinguísticas

Nesta seção, esperamos examinar algumas noções já mencionadas de forma indireta na seção 1: atividades linguísticas, epilinguísticas e metalinguísticas. Nosso objetivo principal é esclarecer como esses tipos de atividade se relacionam com a proposta de ensino de gramática para o desenvolvimento metalinguístico. Por isso, interessa-nos, especialmente, pontuar a sobreposição terminológica envolvendo a noção de metalinguagem, considerando as perspectivas descritivista e cognitivista.

O termo metalinguagem é familiar a qualquer aluno de Letras, sendo, muitas vezes, apresentado até na Educação Básica. Porém, é importante esclarecer que a concepção de “metalinguagem” difere conforme a perspectiva teórica. Por exemplo, em dicionários de linguística, como Dubois *et al.* (2004), encontram-se diversas definições relacionadas a uma perspectiva mais formalista. Os verbetes metalíngua, metalinguística e função metalinguística dão conta dessa abordagem. Na concepção de Dubois *et al.* (2004, p. 411-412), define-se:

metalíngua é uma língua artificial que serve para descrever uma língua natural (1) cujos termos são os da língua objeto de análise, mas que têm uma só acepção e (2) cujas regras de sintaxe são também as da língua analisada. A metalíngua é, por exemplo, a *língua gramatical*, de que se serve o linguista para descrever o funcionamento da língua; é a *língua lexicográfica*, de que se serve o autor de dicionário para as definições das palavras. (...)

Percebe-se, nessa definição, que a metalíngua seria utilizada para fins de descrição de uma língua, tanto gramatical quanto lexicograficamente. Indiretamente, é possível perceber que a descrição de uma língua teria como objetivo subjacente defini-la para permitir seu melhor entendimento ou aprendizado. Todavia, o foco é seu uso para fins descritivos. A explicação sobre a função metalinguística, disponível no verbete “mensagem”, dialoga com essa ideia. Como se observa a seguir, ainda que tratem a língua como código, Dubois e colegas (2004, p. 408) apresentam a função metalinguística como forma de se verificar a compreensão da língua para garantia da comunicação verbal, conforme a concepção de Roman Jakobson:

Sempre que a mensagem serve ao emissor ou ao destinatário para verificar se um e outro utilizam o mesmo código, ela preenche uma função metalinguística. (“O que significa ‘tomar bomba?’” “-‘Tomar bomba’ é ficar reprovado num exame.”). Todo processo de aprendizagem da linguagem recorre a operações metalinguísticas. A informação fornecida por tais mensagens, formadas frequentemente de frases equacionais, incide sobre o código léxico da língua comum ao emissor e ao destinatário.

No entanto, nessa definição de função metalinguística, já fica explícita a importância da metalinguagem para fins de aprendizagem. Embora também se relacione à ideia de descrever, seu foco não seria a descrição em si, mas sim o melhor entendimento da língua por parte dos interlocutores. Essa aproximação da noção de metalinguagem com a de aprendizagem é legitimada pela introdução da ideia de que qualquer processo de aprendizagem de linguagem recorre a “operações metalinguísticas”.

Nesse ponto, a perspectiva cognitivista ainda é subjacente, já que a língua é tratada como código, porém ela já se torna mais aparente do que na definição anterior, em que se trata de metalíngua para fins de descrição. Se, naquela definição, era necessário alto nível de inferência para se perceber a relação entre língua e pensamento, agora nota-se a emergência de uma outra visão, ainda turva: a linguagem enquanto processo cognitivo. Daí, surge a sobreposição terminológica mencionada no início da seção. A distinção entre essas concepções de metalinguagem conforme a perspectiva adotada é explicitada por Gerhardt (2016, p. 42), com grifos da autora:

1. *Metalinguagem* como a **atividade linguística** sustentada pela linguagem: a linguagem sobre a linguagem;
2. *Metalinguagem* como a **atividade cognitiva** sustentada na linguagem: a cognição sobre a linguagem.

Observa-se, portanto, um caso de homonímia. Na primeira acepção, metalinguagem parece se associar à ideia de atividade linguística, numa perspectiva descritivista, em contraste à segunda acepção, que se associa à ideia de atividade metalinguística, numa perspectiva cognitivista, retomando as ideias de Gombert (1990). Para que essa sobreposição terminológica de “metalinguagem” seja esclarecida, vale retomar as definições de Carlos Franchi (2006), em sua obra *Mas o que é mesmo “gramática”?*, para atividades linguísticas, epilinguísticas e metalinguísticas. Por **atividade linguística**, o autor entende que seja (FRANCHI, 2006, p. 95):

nada mais que o exercício pleno, circunstanciado, intencionado e com intenções significativas da própria linguagem. Ela já se dá, obviamente, nas circunstâncias cotidianas da comunicação no âmbito da família e da comunidade de nossos alunos. E somente pode reproduzir-se, na escola, se esta se tornar um espaço de rica interação social, que, mais do que mera simulação de ambientes de comunicação, pressuponha o diálogo, a conversa, a permuta, a contradição, o apoio recíproco, a constituição como interlocutores reais do professor e seus alunos e dos alunos entre si. Em outras palavras, há que se criarem condições para o exercício do “saber linguístico” das crianças, dessa “gramática” que interiorizaram no intercâmbio verbal com os adultos e seus colegas.

Nesta definição, atividade linguística refere-se ao uso natural da linguagem. Por isso, é associada ao “saber linguístico”, à gramática interna das crianças. Sendo natural e comum às circunstâncias cotidianas da comunicação, esse uso, que já ocorre fora da escola, pode ocorrer também dentro dela, caso a escola represente um espaço rico de interação social.

Sendo assim, o uso que Gerhardt (2016) faz do termo “atividade linguística”, na primeira acepção de metalinguagem, é bastante específico. Parece se dirigir ao uso dessa atividade linguística para explicar a linguagem, em consonância com a concepção de metalíngua, de Dubois e colaboradores (2004), numa perspectiva descritivista. Em contraste, a segunda acepção de metalinguagem, em tese, relaciona-se ao conceito de atividade metalinguística de Franchi (2006). No entanto, tratamos disso em breve, pois ele nomeia e distingue outros dois tipos de atividades: as epilinguísticas e as metalinguísticas. Conforme Franchi (2006, p. 95), a realização de atividades epilinguísticas estaria diretamente relacionada à atuação do educador, que seria responsável por criar “situações mais específicas de linguagem, para propósitos também mais específicos e próprios”. Dessa forma, criam-se “condições para o desenvolvimento dos recursos expressivos mais variados e exigentes que supõem a escrita, o exercício profissional, a participação na vida social e cultural”. O autor deixa claro que levar o aluno a operar sobre sua própria linguagem e diversificar os recursos expressivos com que fala e escreve não tem nada a ver com classificar orações ou decorar listas. Assim, Franchi (2006, p. 97) define **atividade epilinguística** como:

essa prática que opera sobre a própria linguagem, compara as expressões, transforma-as, experimenta novos modos de construção canônicos ou não, brinca com a linguagem, investe as formas lingüísticas de novas significações. Não se pode ainda falar de “gramática” no sentido de um sistema de noções descritivas, nem de uma metalinguagem representativa como uma nomenclatura gramatical. Não se dão nomes aos bois nem aos boiadeiros. O professor, sim, deve ter sempre em mente a sistematização que lhe permite orientar e multiplicar essas atividades.

Trata-se, pois, de uma atividade de transformação e experimentação de diferentes formas e significados da língua. Em outras palavras, atividades epilinguísticas propiciam o manejo majoritariamente inconsciente da língua, por meio de comparações e da parafraseagem. Essa atividade abriria portas para “um trabalho inteligente de sistematização gramatical” (FRANCHI, 2006, p. 98). Por isso, nessa mesma direção, Wamser e Resende (2013, p. 7) afirmam que atividades epilinguísticas seriam “as próprias operações de linguagem” que, “quando praticadas continuamente, levam os alunos às atividades de análise metalinguística”. Examinemos, então, a definição indireta de Franchi (2006, p. 98) para **atividade metalinguística**:

[...] é somente sobre fatos relevantes de sua língua (relevantes = carregados de significação) que o aluno de gramática pode fazer hipótese sobre a natureza da linguagem e o caráter sistemático das construções linguísticas, e pode um dia falar da linguagem, descrevê-la em um quadro notacional intuitivo ou teórico. Uma atividade metalinguística. Com objetivos muito próprios (similares aos do aprendizado de outras ciências naturais), chega-se assim a uma “teoria gramatical”.

Conclui-se, assim, que as atividades epilinguísticas configuram um estágio intermediário à ação metalinguística, associada, finalmente, às práticas de descrição e sistematização de um quadro notacional, desdobrando-se em uma teoria gramatical. Em outras palavras, embora o autor não declare explicitamente, subentende-se, com base na sua definição anterior de atividade epilinguística, que a atividade metalinguística abarcaria o estágio de desenvolvimento cognitivo final de “dar nomes aos bois”, isto é, a “gramática” como sistema de noções descritivas e a metalinguagem como nomenclatura gramatical. E, assim, propomos a seguinte definição:

Atividade metalinguística é a prática de identificar e nomear atividades epilinguísticas a partir do reconhecimento da língua como sistema notacional.

Seguindo essa lógica, o nível metalinguístico demandaria um desenvolvimento cognitivo “superior” ao nível epilinguístico, ou seja, o acesso a este nível precederia o acesso àquele. No entanto, numa visão dissidente, conforme Wamsler e Resende (2013), o nível epilinguístico só é alcançado por meio do metalinguístico. Logo, definir o que seria e como se daria o aprendizado dessa teoria gramatical é um ponto crucial da discussão conceitual desta seção, pois abarca a sobreposição terminológica de metalinguagem envolvendo a visão descritivista e a visão cognitivista. Para tanto, é interessante explorarmos a fronteira entre o nível epilinguístico e o nível metalinguístico.

Jean Émile Gombert (1992, p. 14) é quem aborda essa discussão de forma mais precisa, apresentando definições e dirigindo-se às polissemias dos conceitos, contrastando-os explicitamente. Dessa forma, Gombert (1992, p. 13-14) diferencia epiprocessos de metaprocessos considerando como fator distintivo entre eles a presença de consciência dos processos cognitivos: metaprocessos abarcaria tomada de consciência; epiprocessos, não, envolvendo apenas “gerenciamento, regulação e monitoramento do processamento linguístico”¹¹. No entanto, observamos semelhanças entre a caracterização de epiprocessos e metaprocessos, já que **metalinguagem** ou **atividades metalinguísticas** são classificadas pelo autor como “(1) atividades de reflexão sobre a linguagem e seu uso; (2) habilidade dos sujeitos de intencionalmente monitorar e planejar seus próprios métodos de processamento

¹¹ *participate in the management, regulation and monitoring of linguistic processing (or other complex tasks)*

linguístico (tanto na compreensão quanto na produção)”¹². Há, portanto, um ponto de interseção entre atividades epilinguísticas e metalinguísticas quanto às tarefas de planejamento, gerenciamento, regulação e monitoramento.

Chegamos, assim, ao ponto que parece gerar confusão entre professores-pesquisadores leitores de trabalhos na perspectiva cognitivista de metalinguagem: a existência de duas ‘dimensões cognitivas’ da habilidade metalinguística, uma envolvendo o conhecimento declarativo (saber o quê) e outra, o procedimental (saber como). Portanto, é importante esclarecer que as atividades epilinguísticas se referem estritamente ao conhecimento procedimental. E, sim, há conhecimento procedimental envolvido nas atividades metalinguísticas, no segundo nível, conforme já descrito no parágrafo anterior. Essas configuram os metaprocessos precoces, conforme esclarece Gombert (1992).

Assim, as atividades metalinguísticas incluiriam, numa dimensão, atividades analíticas sobre o conhecimento linguístico e, noutra, atividades que controlam processos linguísticos, envolvendo seleção e coordenação de informação. Todavia, não há consenso acerca da (in)dependência entre as duas ‘dimensões cognitivas’. Embora nem sempre isso seja colocado explicitamente pelos autores, podemos identificar dois tipos de postulações: (i) em favor de uma relativa independência entre essas duas ‘dimensões cognitivas’ da habilidade metalinguística e (ii) contra a existência dessa independência, defendendo que a capacidade de analisar necessariamente precede a de controlar, pois a consciência das características estruturais da língua seriam pré-requisito para sua aplicação intencional.

Apesar de Gombert (1992, p. 14) declarar que “a divisão da atividade metalinguística em um número de atividades específicas é um tanto artificial”¹³, compreender com clareza o que caracteriza uma atividade metalinguística para poder distingui-la de atividades epilinguísticas parece ser uma questão importante para se pensar uma proposta didático-pedagógica em que haja consonância entre teoria e prática. Já que o que distingue o nível meta do nível epilinguístico é a tomada de consciência sobre os processos linguísticos, acreditamos que definir consciência metalinguística contribua para a resolução do enigma posto.

Conforme Cazden (1976 *apud* GOMBERT, 1992, p. 3), consciência metalinguística é a habilidade de “tornar as formas da linguagem opacas e dar atenção a elas por elas

¹² (1) *activities of reflection on language and its use; (2) subjects’ ability intentionally to monitor and plan their own methods of linguistic processing (in both comprehension and production)*

¹³ *This division of metalinguistic activity into a number of specific activities is somewhat artificial.*

mesmas”¹⁴. Portanto, segundo o autor, consciência da linguagem seria a habilidade de distanciar-se do uso normal da linguagem e, assim, mudar a atenção dos conteúdos transmitidos para as propriedades da linguagem usada para transmiti-los. Dessa forma, não se exclui nem o aspecto da consciência nem o do controle.

Por fim, é importante destacar, ainda, que o aprendiz só se torna consciente no sentido ‘meta’ quando isso é exigido para que ele cumpra novas tarefas linguísticas¹⁵ (GOMBERT, 2003, p. 3). Esse é o caso da leitura e da escrita, quando há um comando específico, em tarefas que demandam conhecimento consciente e controle intencional. E o autor declara, ao fim de sua obra, que o pré-requisito absoluto para que o sujeito alcance essa consciência seria o controle epilinguístico, isto é, “apenas aquilo que já foi dominado em um nível funcional pode também ser dominado em um nível de consciência”¹⁶ (GOMBERT, 2003, p. 190). Em outras palavras, Gombert defende que o nível epilinguístico precederia o nível metalinguístico, em consonância com Franchi, visão com a qual coadunamos.

Assim, encerramos o debate acerca dos limites entre os níveis epilinguísticos e metalinguístico. Nesta seção, acreditamos ter cumprido o objetivo específico de esclarecer a diferença entre as duas principais concepções de metalinguagem. Apresentamos, minuciosamente, os consensos e dissensos relacionados à definição de atividades linguísticas, epilinguísticas e metalinguísticas.

Com base nisso, é possível perceber como a perspectiva sobre a língua/linguagem impacta diretamente a concepção das atividades didático-pedagógicas a serem privilegiadas

¹⁴ *From this point of view, metalinguistic activity is characterized by an intentional monitoring which the subject applies to the processes of attention and selection which are at work in language processing (Cazden, 1976; Hakes, 1980). Cazden (1976) points out that the ability to use language, like any other behavioural ability, normally requires no particular cognitive effort, and that this process functions effectively without conscious control. However, there are times when certain aspects of language itself become the principal object of attention. Referring to the retrieval of vocabulary, Cazden provides the example of stopping to search for a word. This type of activity demands a metalinguistic awareness which is defined as ‘the ability to make language forms opaque and attend to them in and for themselves’ (p. 603). With this formulation, which excludes neither the aspect of ‘awareness of language’ nor the aspect of control, the author evokes individuals’ ability to distance themselves from the normal usage of language, and thus to shift their attention from the transmitted contents to the properties of language used to transmit them.*

¹⁵ *[...] the subject becomes aware in a ‘meta’ (i.e. conscious) sense only of those aspects of language which have to be apprehended in such a way if the new linguistic tasks demanded of him or her are to be accomplished. In fact, a command of reading and writing necessitates the conscious knowledge and intentional control of numerous aspects of language. In our societies it thus plays a trigger role in the appearance of metalinguistic awareness. However, that there are other factors which can play this role is shown by results obtained following formal metalinguistic training in the spoken language conducted before the subjects had started to learn to read and write.*

¹⁶ *The absolute prerequisite for this consciousness is epilinguistic control. Only that which has already been mastered at a functional level can be so at a conscious level.*

no ensino de língua. Tal distinção é importante para se pensar o ensino de línguas, de maneira que o foco primordial não seja a língua e seus componentes linguísticos, mas, antes, a atividade cognitiva. Em outras palavras, o comportamento e a relação das pessoas com a sua experiência linguística passa a ser o primordial. Consequentemente, o objetivo pedagógico passa a ser a mudança no comportamento e nas atitudes dos aprendizes diante das suas práticas de linguagem, conforme ressalta Gerhardt (2017).

3. Considerações finais

Neste artigo, revisamos questões fundamentais ao ensino de gramática na perspectiva metacognitivista. Por isso, seu primeiro objetivo específico é: debater os desafios principais para o ensino de gramática nessa perspectiva. Dentre eles, destaca-se a complexidade inerente à tentativa de abarcar o discurso nesse empreendimento, integrando o ensino de gramática às práticas de leitura e escrita. A partir dessa dificuldade, emergiram divergências entre professores quanto ao ensino de gramática, no Brasil e em outros países, especialmente quanto à prática pedagógica de aulas de identificação de classes de palavras e estruturas sintáticas, que não contribuíam para o desenvolvimento linguístico dos estudantes. Em decorrência dessa crítica, observa-se a adoção de atividades que, ao buscarem relacionar gramática à prática de leitura, acabaram por desconsiderar a língua enquanto sistema notacional.

Portanto, é importante que se mantenha um programa de investigação sobre formas possíveis de operacionalizar a proposta de melhoria da qualidade do ensino de gramática, conforme proposta de Gerhardt (2017), considerando o estudante enquanto falante e aprendiz dessa língua, de forma situada. Então, defendemos a importância de se considerarem três fatores nessa revisitação do ensino de gramática: (i) a identidade sociolinguística desses aprendizes; (ii) as experiências linguísticas naturais prévias desse sujeito e (iii) a dinâmica assumida por esse aprendiz no processo de aprendizagem de/com a linguagem no ambiente escolar e domiciliar. Dessa forma, é possível ressituar o aprendiz como agente do seu desenvolvimento metalinguístico e de suas próprias práticas de linguagem.

A fim de basilar essa proposta de revisitação da proposta de ensino de gramática numa perspectiva metacognitivista, cumprimos o segundo objetivo deste artigo: esclarecer a diferença entre as duas principais concepções de metalinguagem. Para tanto, revisitamos, inicialmente, as concepções de metalíngua e função metalinguística. Demonstramos como a visão de linguagem subjacente a essas noções retratava uma perspectiva descritiva da língua,

mais afastada da ideia de constante aprendizagem da língua como atividade cognitiva. Dessa forma, apresentamos a sobreposição terminológica envolvendo o conceito de metalinguagem enquanto atividade linguística e enquanto atividade cognitiva.

Para explorar a visão de linguagem como atividade cognitiva, comparamos as definições de atividade linguística, epilinguística e metalinguística. Assim, delimitamos os processos cognitivos envolvidos nas práticas pedagógicas de ensino de língua com atividades epilinguísticas e metalinguísticas, ilustrando o debate presente na literatura quanto a uma possível hierarquia entre esses níveis cognitivos.

Por fim, comparando epiprocessos e metaprocessos, apontamos a existência de um ponto de interseção quanto às tarefas de planejamento, gerenciamento, regulação e monitoramento. No entanto, ressaltamos a tomada de consciência como traço distintivo entre essas duas dimensões cognitivas. Nessa direção, definimos atividade metalinguística como a prática de identificar e nomear atividades epilinguísticas a partir do reconhecimento da língua como sistema notacional. Revela-se, portanto, de suma importância que o professor revise constantemente sua prática pedagógica de forma a tornar as formas da linguagem opaca, ou seja, distanciar o falante de seu uso da linguagem como transmissão de conteúdo para que tome consciência e exercite o controle do manejo das propriedades da linguagem. Isso significa dizer que o ensino de gramática deve almejar amparar o estudante para que ele busque o progressivo agenciamento das suas ações metalinguísticas. Mais do que isso, significa buscar a tomada de consciência, com reflexão e controle intencional, sobre o desenvolvimento dessas ações epilinguísticas.

REFERÊNCIAS:

- BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. *PCN+ Ensino médio: orientações educacionais complementares aos parâmetros curriculares nacionais: linguagem, códigos e suas tecnologias*. Brasília: MEC/SEF, 2000.
- CASTILHO, A. *A língua falada no ensino de português*. 7. ed. São Paulo: Contexto, 2006.
- DUBOIS, J.; GIACOMO, M.; GUESPIN, L. *et al.*. *Dicionário de linguística*. 14^a ed.. São Paulo: Cultrix, 2004.
- DURNING, S., ARTINO, A. Sitativity theory: a perspective on how participants and the environment can interact: *AMEE Guide* no. 52. *Med Teach*. 33:188–199, 2011.
- FRANCHI, C. *Mas o que é mesmo “gramática”?* São Paulo: Parábola Editorial, 2006.
- GERALDI, J. W. *Portos de passagem*. São Paulo: Martins Fontes,
- GERHARDT, A. *Ensino de gramática e desenvolvimento metalinguístico: Teorias, reflexões e exercícios*. São Paulo: Pontes, 2016.
- _____. O Letramento Linguístico e o Ensino de Gramática da Língua Portuguesa no Brasil. *Diadorim*. Rio de Janeiro, Revista 19, v. 2, p. 48-75, Jul-Dez. 2017.
- GOMBERT, J. E. *Metalinguistic Development*. Exeter: 1992.

- LESSA, A.; RODRIGUES, M.. A influência da oralidade na produção escrita de estudantes do Ensino Fundamental: uma discussão sobre possíveis práticas pedagógicas voltadas para o desenvolvimento metassintático. *Revista Letras*, v. esp., 2020, n. 1, p. 463-484.
- MALUF, M. R. *Metalinguagem e aquisição da escrita*: contribuições da pesquisa para a prática da alfabetização. [S.l: s.n.], 2003.
- MARCUSCHI, L. *Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão*. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.
- MYHILL, D. *et al. Re-thinking grammar*: the impact of embedded grammar teaching on students' writing and students' metalinguistic understanding. 2013. Disponível em <<http://hdl.handle.net/10036/4479>> Acesso em 5 mar. 2019.
- MYHILL, D.; WATSON, A. M. *The role of grammar in the writing curriculum*: A review of the literature. 2014. Disponível em <<https://ore.exeter.ac.uk/repository/handle/10871/16506>> Acesso em 18 mai. 2020.
- OLIVEIRA, R.; QUAREZEMIN, S. *Gramáticas na escola*. Petrópolis: Vozes, 2016.
- PERINI, M. *Gramática descritiva do português brasileiro*. Petrópolis: Vozes, 2016.
- SCHRÖDER, M. O ensino de Língua Portuguesa nas páginas do livro didático. *Revista Trama*, v. 9, n. 18, 2o sem. 2013, pp. 193-208. Disponível em: <e-revista.unioeste.br/index.php/trama/article/download/8253/6080>. Acesso em 31 mar. 2019.
- SILVA, G. *A reinvenção da gramática em sala de aula*. Rev. Estud. Ling., Belo Horizonte, v. 27, n. 1, p. 105-136, 2019.
- SINHA, C. Situated selves: learning to be a learner. In BLISS, J.; SÅLJÖ, R.; LIGHT, P. (Eds.) *Learning Sites: Social and Technological Resources for Learning*. Oxford, Pergamon, 1999. Pages 32-48. Disponível em < https://www.researchgate.net/profile/Chris_Sinha/publication/242372006_In_Joan_Bliss_Roger_Saljo_and_Paul_Light_Eds_Learning_Sites_Social_and_Technological_Resources_for_Learning_Oxford_Pergamon_1999_Pages_32-48_Situated_Selves_learning_to_be_a_learner/links/57da851608ae4e6f184354d7.pdf> Acesso em 9 de jun. 2020.
- SOARES, M. O livro didático como fonte para a história da leitura e da formação do professor- leitor. In: MARINHO, M. (org.) *Ler e navegar*: espaços e percursos da leitura. Campinas: Mercado de Letras, 2001b. p. 31-76.
- VIEIRA, S. *Gramática, Variação e Ensino*: diagnose e propostas pedagógicas. São Paulo: Blucher, 2018.
- WAMSER, C.; REZENDE, L. Atividade epilinguística e o ensino de língua materna: um exercício com a conjunção “mas”. *Revista Signos* [ISSN 1982-2014]. Santa Cruz Do Sul, v. 38, n. 64, p. 2-20, jan./jun. 2013. Disponível em <<https://online.unisc.br/seer/index.php/signo/article/view/3715>> Acesso em: 4 de jun. 2020.